

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

«Пути повышения эффективности управленческой
деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий»

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

3-4 июня 2020 года
г. Донецк

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

3 июня 2020 года

- 9⁰⁰ – 10⁰⁰ – Регистрация участников конференции (онлайн регистрация).
- 10⁰⁰ – 12³⁰ – Открытие конференции, пленарное заседание.
- 12³⁰ – 13³⁰ – Перерыв.
- 13³⁰ – 15³⁰ – Работа секций по тематическим направлениям.

4 июня 2020 года

- 10⁰⁰ – 12⁰⁰ – Круглый стол на тему «Стратегические ориентиры развития государственного управления в Донецкой Народной Республике»
- 12³⁰ – 13³⁰ – Перерыв.
- 13³⁰ – 15³⁰ – Обсуждение и принятие резолюции конференции

РЕГЛАМЕНТ

- Для доклада на пленарных заседаниях – до 20 минут.
- Для доклада на секционных заседаниях – до 10 минут.
- Для выступлений и сообщений – до 5 минут.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

Пушилин Денис Владимирович – Глава Донецкой Народной Республики.
Бидевка Владимир Анатольевич – Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики.
Пашков Владимир Игоревич – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.
Антонов Владимир Николаевич – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.
Переверзева Татьяна Викторовна – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики
Кушаков Михаил Николаевич – Министр образования и науки Донецкой Народной Республики.
Костровец Лариса Борисовна – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:

Макеева Ольга Александровна – Заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики.
Чаусова Яна Сергеевна – Министр финансов Донецкой Народной Республики.
Сироватко Юрий Николаевич – Министр юстиции Донецкой Народной Республики.
Половян Алексей Владимирович – Министр экономического развития Донецкой Народной Республики.
Долгошапко Ольга Николаевна – Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики.
Руцак Владимир Михайлович – Министр промышленности и торговли Донецкой Народной Республики.
Громаков Александр Юрьевич – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.
Халепа Игорь Николаевич – и.о. Министра связи Донецкой Народной Республики.
Толстыкина Лариса Валентиновна – Министр труда и социальной политики Донецкой Народной Республики.
Подлипанов Дмитрий Викторович – Министр транспорта Донецкой Народной Республики.
Петренко Андрей Владимирович – Председатель Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики.
Волкова Наталья Марковна – Председатель Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики по образованию, науке и культуре.
Кулемзин Алексей Валерьевич – Глава администрации города Донецка.

Огорокова Галина Павловна – ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса».

Аваков Сергей Юрьевич – ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Таганрогский институт управления и экономики».

Пономарев Александр Иванович – заведующий кафедрой «Налогообложение и бухгалтерский учет» Южно-Российского института – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Место проведения г. Донецк ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Модератор – **Костровец Лариса Борисовна** – доктор экономических наук, доцент, ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Антонов Владимир Николаевич – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.

Кушаков Михаил Николаевич – Министр образования и науки Донецкой Народной Республики.

Костровец Лариса Борисовна – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

ВЫСТУПЛЕНИЯ

Пашков Владимир Игоревич – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Переверзева Татьяна Викторовна – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики

СОЗДАНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ДНР: ПРЕДПОСЫЛКИ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕИМУЩЕСТВА

Бидёвка Владимир Анатольевич - Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики

РОЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ И УСПЕШНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Губерная Галина Константиновна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ТРУДОВОГО ФРОНТА (ПОСВЯЩАЕТСЯ 100-ЛЕТИЮ В.И. ДЕГТЯРЕВА)

Кулемзин Алексей Валерьевич – глава Администрации г. Донецка
РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ГОРОДА

Громаков Александр Юрьевич – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Иванов Олег Борисович – политолог, заслуженный юрист Московской области, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, председатель Коллегии медиаторов при Торгово-промышленной палате Московской обл.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ КОММУНИКАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ

Шевченко Дмитрий Станиславович – кандидат экономических наук, доцент, Глава администрации города Ясиноватая
СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ

Подсушная Мария Владимировна – заместитель Генерального прокурора Донецкой Народной Республики
РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ

СЕКЦИИ

СЕКЦИЯ 1. – СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ

Модератор – Половян Алексей Владимирович – Министр экономического развития ДНР.

Сомодератор – Дорофиенко Вячеслав Владимирович – проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Секретарь – Малик Максим Анатольевич – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

СЕКЦИЯ 2. - ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА

Модератор – Громаков Александр Юрьевич – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

Сомодератор – Барышникова Лёля Петровна – проректор по учебной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Секретарь – Рытова Наталья Александровна – декан факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

СЕКЦИЯ 3. – ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ И ФИЛОСОФСКО- ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Модератор – Подсушная Мария Владимировна – заместитель Генерального прокурора Донецкой Народной Республики.

Сомодератор – Зырина Ярослава Александровна – заведующий кафедрой социологии управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Секретарь – Голос Игорь Ильич – декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

СЕКЦИЯ 4. – СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Модератор – Кулемзин Алексей Валерьевич – Глава администрации города Донецка.

Сомодератор – Костровец Лариса Борисовна – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Секретарь – Кислюк Елена Владимировна – декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

СЕКЦИЯ 5. - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО- БАНКОВСКИХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

Модератор – Чаусова Яна Сергеевна – Министр финансов Донецкой Народной Республики.

Сомодератор – Волощенко Лариса Михайловна – заведующий кафедрой финансов ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Секретарь – Саенко Виктор Борисович – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

СЕКЦИЯ 2: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА

- Модератор** – **ГРОМАКОВ А.Ю.** – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.
- Сомодератор** – **БАРЫШНИКОВА Л.П.** – д-р экон. наук, доц., проректор по учебной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС».
- Секретарь** – **РЫТОВА Н.А.** – канд. экон. наук, декан факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

1. Агаркова Н.В., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

БЕНЧМАРКИНГ КАК ПУТЬ К КОНКУРЕНТНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВАМ ПРЕДПРИЯТИЯ

2. Агишева Е.В., ст. преподаватель кафедры физического воспитания ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

МЕНЕДЖМЕНТ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ

3. Алешин Е.В., ст. преподаватель кафедры физического воспитания

Нескреба Т.А., ст. преподаватель кафедры физического воспитания

Сидоров В.И., ст. преподаватель кафедры физического воспитания

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

РЕАЛИЗАЦИЯ ДЗЮДО НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ

4. Ардатов В.Н., ст. преподаватель кафедры маркетинга и логистики ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ АСПЕКТАМИ МАРКЕТИНГА ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5. Балко М.В., д-р филол. наук, доц., профессор кафедры краеведения ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЭКСПРЕССИВНОСТЬ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕДИАТЕКСТОВ (НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «МАКЕЕВСКИЙ РАБОЧИЙ»)

6. Баркалова О.Н., канд. ист. наук, доцент кафедры маркетинга и логистики ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

7. Барышников К.С., соискатель ГОУ ВПО «Донецкий университет экономики и торговли имени М.И. Туган-Барановского»
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНТЕРНЕТ ПРОДАЖ В УСЛОВИЯХ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА НАЧАЛА 2020 г.

8. Барышников С.А., канд. ист. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
ГИДРОЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ЭПОХИ ПЕТРА I

9. Барышникова Л.П., д-р экон. наук, доц., проректор по учебной работе
Волгина Т.А., магистрант кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
ЛОГИСТИКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

10. Беленцов В.Н., д-р экон. наук, проф., профессор кафедры менеджмента
в производственной сфере
Папа-Дмитриева И.И., ст. преподаватель кафедры менеджмента в
производственной сфере ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
СОСТАВЛЯЮЩИЕ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА

11. Бережная С.Е., преподаватель кафедры физического воспитания
Осиченко Е.Д., ст. преподаватель кафедры физического воспитания
Волженская Л.А., преподаватель кафедры физического воспитания
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНТОВ, ВРЕМЕННО
ОСВОБОЖДЁННЫХ ОТ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

12. Берко А.К., ассистент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДСКИМ
ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ

13. Беспутчик В.Г., доцент кафедры спортивных дисциплин и методик их
преподавания УО «Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина», г. Брест, Республика Беларусь
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РЕГИОНА

14. Близкая Н.В., ст. преподаватель кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛЮ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

15. Богданов А.В., канд. наук гос. упр., доцент кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

КОНЦЕПЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ

16. Бура А.Д., аспирант кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

17. Бурик Н.А., преподаватель кафедры менеджмента в производственной
сфере ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ

18. Выжимова Н.Г., канд. пед. наук, доц., доцент кафедры кадрового управления

Машенцева Н.Г., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры кадрового управления
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина», г. Тамбов, Российская Федерация

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАК ЧАСТЬ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА

19. Гаршина А.Е., главный специалист отдела физической культуры
Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-СООБЩЕСТВА В КРИЗИСНЫХ
УСЛОВИЯХ: НЕ ВОПРОС ВЫБОРА, А НЕОБХОДИМОСТЬ

20. Глухова Е.А., канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

Гридин А.Н., канд. ист. наук, декан факультета государственного и
международного права ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МАССОВОГО СПОРТА

21. Глухова Е.А., канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

Гридина Н.А., ст. преподаватель кафедры физического воспитания ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

22. Глухова Е.А., канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

Небесная В.В., канд. биол. наук, доц., заведующий кафедрой физического воспитания ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ И ЕГО МЕСТО В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

23. Гридина Н.А., ст. преподаватель кафедры физического воспитания

Небесная В.В., канд. биол. наук, доц., заведующий кафедрой физического воспитания ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

24. Громаков А.Ю., Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

25. Грудкина Т.И., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры экономики и менеджмента в АПК ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», г. Орёл, Российская Федерация

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ МОЛОЧНОГО АГРОБИЗНЕСА

26. Довгань А.С., канд. наук гос. упр., доцент кафедры менеджмента в производственной сфере ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ВЛИЯЮЩИЕ НА НИХ ФАКТОРЫ

27. Елистратов Н.С., аспирант кафедры менеджмента в производственной сфере ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

28. Епишенкова А.А., канд. наук гос. упр., доц., доцент кафедры менеджмента в производственной сфере ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРЕОБРАЗУЮЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СТРУКТУРЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧЕРЕЖДЕНИЙ

29. Ерашов В.В., преподаватель кафедры физического воспитания ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКСНОГО МАРКЕТИНГА СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

30. Жадан А.В., канд. техн. наук, проф., заведующий кафедрой менеджмента в производственной сфере

Савченко К.С., магистрант кафедры менеджмента в производственной сфере ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С УПРАВЛЕНИЕМ КАЧЕСТВОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

31. Иванова Е.Ю., канд. ист. наук, доц., доцент кафедры кадрового управления

Колесниченко Е.А., д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой кадрового управления ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», г. Тамбов, Российская Федерация

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

32. Иванько Е.А., ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА

33. Иващук О.В., преподаватель кафедры физического воспитания ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ МЕНЕДЖЕРОВ

34. Кайль Я.Я., д-р экон. наук, доц., профессор кафедры управления персоналом и экономики в сфере образования

Зудина Е.В., канд. пед. наук, доц., заведующий кафедрой управления персоналом и экономики в сфере образования

Ламзин Р.М., ст. преподаватель кафедры управления персоналом и экономики в сфере образования ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», г. Волгоград, Российская Федерация

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

35. Камышов А.С., депутат II созыва Народного Совета Донецкой Народной Республики, президент Федерации лёгкой атлетики, руководитель сектора военно-патриотического воспитания ОО ВПД «Молодая гвардия-юнармия»

СПОРТ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СФЕРА УПРАВЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

36. Карabet Н.И., канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольной педагогики
Олойеру А.Ю., аспирант, Кишиневский государственный педагогический университет им. Иона Крянгэ, г. Кишинев, Республика Молдова

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

37. Кирьякова В.В., канд. наук гос. упр., преподаватель кафедры маркетинга и логистики ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

АРХИТЕКТОНИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

38. Колесниченко Е.А., д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой кадрового управления

Иванова Е.Ю., канд. ист. наук, доц., доцент кафедры кадрового управления ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», г. Тамбов, Российская Федерация

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

39. Колесниченко Е.А., д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой кадрового управления

Костылев А.А., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры кадрового управления ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», г. Тамбов, Российская Федерация

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ

40. Комов А.Б., канд. техн. наук, доц., доцент кафедры автомобильного транспорта, сервиса и эксплуатации

Комов П.Б., канд. техн. наук, доц., доцент кафедры автомобильного транспорта, сервиса и эксплуатации

Ипатёнков А.С., студент кафедры автомобильного транспорта, сервиса и эксплуатации ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕЛЕМАТИКИ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

41. Коротыч И.В., независимый ситуационный аналитик в сфере общественных и гуманитарных наук

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ВЕКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНЦА

42. Кретова А.В., канд. наук гос. упр., доц., доцент кафедры менеджмента в производственной сфере ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРЕДПОСЫЛКИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ

43. Кривец И.Г., ст. преподаватель кафедры физического воспитания ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
УПРАВЛЕНИЯ ИНДУСТРИЕЙ СПОРТА

44. Кулешина М.В., ст. преподаватель кафедры физического воспитания ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ИНТЕРНЕТ КАК ОДНО ИЗ РЕСУРСНЫХ ОБЕСПЕЧЕНИЙ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО МАРКЕТИНГА

45. Куприенко М.Л., ст. преподаватель кафедры физического воспитания ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА СПОРТИВНОЙ
ИНДУСТРИИ

46. Лазаренко Н.В., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры экономики предприятия ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

47. Ландик Л.П., *ст. преподаватель кафедры краеведения ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»*
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ В СССР

48. Лизогуб Р.П., *канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»*
СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ

49. Лизогуб Р.П., *канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики*

Григоревская Н.С., *магистрант кафедры маркетинга и логистики ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»*
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

50. Лунина В.Ю., *канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и логистики ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»*
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИКОЙ КАК ИСТОЧНИК КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ РЕГИОНА

51. Макарова О.В., *аспирант кафедры маркетинга и логистики ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»*
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

52. Максимова Т.С., *д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой маркетинга ГОУ ВПО «Луганский национальный университет имени Владимира Даля», г. Луганск, Луганская Народная Республика*
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ

53. Малиненко В.Е., *канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и логистики ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Воронцова А.Е., *ассистент Стокгольмской школы экономики, г. Рига, Латвия*
ИЗОЛЯЦИЯ И МАРКЕТИНГ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

54. Меркулова А.В., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МАРКЕТИНГЕ

55. Мирошниченко В.В., ст. преподаватель кафедры физического воспитания ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ПРЕДМЕТ УПРАВЛЕНИЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

56. Муромец Н.Е., д-р экон. наук, доц., профессор кафедры менеджмента непроеизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ УГРОЗЫ ЖИЗНИ ИЛИ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

57. Небесная В.В., канд. биол. наук, доц., заведующий кафедрой физического воспитания
Гридина Н.А., ст. преподаватель кафедры физического воспитания ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
ПЕРСПЕКТИВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА

58. Ольховская Е.Б., канд. пед. наук, доц., доцент кафедры физического воспитания ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», г. Екатеринбург, Российская Федерация
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ГТО КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЯ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ

59. Ольховская Е.Б., канд. пед. наук, доц., доцент кафедры физического воспитания
Сапегина Т.А., канд. пед. наук, доц., доцент кафедры физического воспитания ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», г. Екатеринбург, Российская Федерация
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

60. Осипова А.Н., канд. наук гос. упр., доцент кафедры краеведения ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
КОГНИТИВНО-ЯЗЫКОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

61. Осиченко Е.Д., ст. преподаватель кафедры физического воспитания
Добровольская Н.А., доц., заведующий кафедрой физического воспитания
Нескреба Т.А., ст. преподаватель кафедры физического воспитания
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

62. Отставнов П.П., ст. преподаватель кафедры физического воспитания
Витовский В.С., ст. преподаватель кафедры физического воспитания
Неведомский С.Е., ст. преподаватель кафедры физического воспитания
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ К
ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

63. Панасюк О.В., преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

64. Петрова И.В., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры менеджмента в
производственной сфере
Мызников И.А., ассистент кафедры менеджмента в производственной
сфере ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

65. Петрова И.В., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры менеджмента в
производственной сфере
Харченко В.В., канд. наук гос. упр., проректор по международным связям и
воспитательной работе
Полозкова Е.В., магистрант кафедры менеджмента в производственной
сфере ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
ДИАГНОСТИКА КРИЗИСНОГО ПРОЦЕССА В РАМКАХ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

66. Пиньков Р.Б., ст. преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ В
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

67. Подгорный В.В., д-р экон. наук, доц., профессор кафедры экономики предприятия ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

68. Попов М.И., ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта

Жеванова М.В., ассистент кафедры физического воспитания и спорта ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», г. Макеевка, Донецкая Народная Республика

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ СПОРТИВНЫХ И ПОДВИЖНЫХ ИГР

69. Попов М.И., ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта

Попов В.И., проф., заведующий кафедрой физического воспитания и спорта ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», г. Макеевка, Донецкая Народная Республика

ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

70. Попова Т.А., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЛОГИСТИКА 4.0: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

71. Ромодан Ю.О., ассистент кафедры менеджмента непродуцированной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК

72. Рытова Н.А., канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента в производственной сфере ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

73. Рытова Н.А., канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента в производственной сфере

Камарали Ю.М., ассистент кафедры менеджмента в производственной сфере ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

74. Савченкова О.О., ст. преподаватель кафедры маркетинга и логистики ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ «ЗЕЛеноЙ» ЛОГИСТИКИ

75. Садовская Н.Н., ст. преподаватель кафедры краеведения ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ДОМИНАНТЫ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УПРАВЛЕНЦА В ДОНБАССЕ

76. Сапегина Т.А., канд. пед. наук, доц., доцент кафедры физического воспитания ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», г. Екатеринбург, Российская Федерация

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА АКТИВНОЙ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

77. Сапегина Т.А., канд. пед. наук, доц., доцент кафедры физического воспитания

Ольховская Е.Б., канд. пед. наук, доц., доцент кафедры физического воспитания ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», г. Екатеринбург, Российская Федерация

УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

78. Светличная В.Ю., ст. преподаватель кафедры краеведения ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ГОССЛУЖАЩЕГО

79. Стехин А.П., канд. техн. наук, доц., доцент кафедры менеджмента в производственной сфере ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В РЕСПУБЛИКЕ

80. Тарасова Н.С., ст. преподаватель кафедры физического воспитания ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СФЕРА КАК ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ

81. Тимохина О.А., канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», г. Белгород, Российская Федерация

КОМПЛЕКСНАЯ ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА РФ КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВЕКТОРОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

82. Титаренко В.В., аспирант кафедры менеджмента в производственной сфере ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА К ИНТЕГРАЦИИ БИЗНЕСА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

83. Тиханов Н.Е., помощник-консультант депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

84. Третьякова Л.А., д-р экон. наук, доц., профессор кафедры менеджмента и маркетинга ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», г. Белгород, Российская Федерация

Азарова Н.А., канд. экон. наук, доцент кафедры мировой и национальной экономики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф.Морозова», г. Воронеж, Российская Федерация
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ

85. Усова О.О., канд. филол. наук, доц., заведующий кафедрой краеведения ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ПОЛЕМИКА В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

86. Устаев Р.М., канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента

Данильян М.А., студент кафедры менеджмента

Агагаджиева Ф.М.-Р., студент кафедры менеджмента ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь, Российская Федерация

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ КАК ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА

87. Ушаков А.В., канд. биол. наук, доц., заведующий кафедрой физического воспитания

Фалькова Н.И., канд. наук по физ. воспитанию и спорту, доцент, профессор кафедры физического воспитания

Лавренчук А.А., ст. преподаватель кафедры физического воспитания ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»

ОРГАНИЗАЦИОННО–ПРАВОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

88. Ханевская Г.В., доцент кафедры физического воспитания ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», г. Екатеринбург, Российская Федерация

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ ПАНДЕМИИ

89. Харлампов Г.А., канд. техн. наук, проф., профессор кафедры физического воспитания ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. И. Туган-Барановского»

Черепяхин Г.А., доцент кафедры физического воспитания ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ВРЕМЕННОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

90. Харченко Н.П., канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента

Аблова И. А., студент кафедры менеджмента ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь, Российская Федерация

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

91. Черняк О.П., ст. преподаватель кафедры физического воспитания

Нескреба Т.А., ст. преподаватель кафедры физического воспитания

Проценко Д.С., преподаватель кафедры физического воспитания ГОУ ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ БАСКЕТБОЛИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРОССФИТ ТЕХНОЛОГИЙ

92. Шестаков В.И., канд. мед. наук, доц., доцент кафедры менеджмента в производственной сфере

Петрик А.С., главный специалист отдела пресс-службы, Администрация Главы Донецкой Народной Республики

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ» В ЗДАНИЯХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

93. Ягнюк И.М., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

94. Яренчук И.В., ассистент кафедры физического воспитания и спорта ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», г. Макеевка, Донецкая Народная Республика

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СПОРТИВНЫХ И ТУРИСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ